

Хамайко Н. В.

Молодший науковий співробітник
Інститут археології НАН України

ДО ПИТАННЯ ПРО СЕМАНТИЧНИЙ КОНТЕКСТ ДАВНЬОРУСЬКИХ ЛУННИЦЬ З ХРЕСТАМИ

Іл. 1. Комбінація підвісок-лунниць зі знаками хреста, натільними хрестиками, хрестовидними стилізованими підвісками і образками.

1 – з курганів Новозибківського та Суразького повітів Чернігівської губ. (зараз Брянська обл.), XI ст.; 2 – з Новгородських курганів, XI–XII ст.; 3 – Которськ, Псковська обл., кін. XII ст.; 4, 5 – Данилово Мале, Білостоцьке воев., Польща, XI ст.; 6 – Мініно, Вологодська обл., XI–XII ст.; 7 – Чорнівка, Чернівецька обл., XI–XII ст.; 8 – Ростов, 2-а пол. XI–XII ст.; 9 – Луцьк, XII ст.; 10 – Харлапово, Смоленська обл., XII ст.; 11 – Яскелево, Ленінградська обл., XII ст.; 12 – оз. Велике Ретенське, XII ст.; 13 – Григорівка, Черкаська обл., XII–XIII ст.; 14 – Чертаново (Москва), XII–XIII ст.; 15 – Кременець, XII – поч. XIII ст.; 16 – Луцьк, XII – поч. XIII ст.; 17 – Возягль (Новоград-Волинський, Житомирська обл.), XII–XIII ст.; 18 – Полтава, XII–XIII ст.; 19 – Ростов, 2-га пол. XIV ст.

і “круторогих” лунниць у XI ст. З самого початку вивчення цього типу прикрас в археологічній літературі панувала думка про належність їх до категорії апотропейних амулетів, як і решти лунничних підвісок [7, 12, 13; 25; 23, 223-261; 24]. Наявність двох елементів у підвісках, що поєднують у собі серповидний півмісяць і хрест, частина дослідників трактувала як поєднання символів місяця і сонця і вважали їх повністю язичницькими амулетами [9, 61; 17, 20-21; 19, 535; 4], інші були схильні пов’язувати їх з проявами релігійного синкретизму [1; 2; 8, 285-287; 12, 15; 20; 21; 30; 11; 14, 202-207].

Підвіска-лунниця – один з найбільш розповсюджених видів прикрас у давньоруській матеріальній культурі. Зберігаючи основу у вигляді півмісяця вони поділяються на цілий ряд різновидів за способом виготовлення, матеріалом та формою. Відомі й знахідки давньоруських лунниць в одному намисті з хрестами, а також підвісок, що комбінують у собі два елементи: власне лунницю і хрест, який може бути окремим конструктивним елементом і поміщатися у нижній частині лунниці між ріжками або бути схематично зображеним на самій підвісці. Характерна місяцеподібна форма викликала тривалий час наочну асоціацію підвісок-лунниць з язичницьким амулетом. Однак хронологія активного розповсюдження лунниць уже в християнізованій Русі призвела до необхідності перегляду цієї точки зору [26].

Серед давньоруських матеріалів відомі підвіски, що включають поєднання лунниці й різноманітних варіацій хреста. Це можуть бути як зображення хреста, нанесені безпосередньо на площину підвіски-лунниці (іл. 1: 12, 19), так і поєднання двох окремих підвісок – і лунниці, і хрестика – як двох рівнозначних елементів в одній (іл. 1: 6-11, 13-19).

Це новий тип прикрас, що виник на основі “серповидних” і “круторогих” лунниць у XI ст.

Поєднання хрестиків і лунниць як окремих підвісок в одному намисті з'являються уже в похованнях другої половини X ст. Гньоздова [17, 53, № 277-284]. Цю традицію помічено і в курганах Новозибківського, Мглинського та Суразького повітів Чернігівської губернії кінця X–XI ст. [22, 221, таб. 47: 18], а також у похованнях XII ст. Новгородчини [15, 187] і західних районів сучасної Польщі (територія Червенських градів) [31, Fig. 114, 134-148] (іл. 1: 1, 2, 4, 5).

У курганах Которського погосту XII ст. було зафіксовано поєднання лунниць не тільки з натільними хрестиками, але і з образками з сюжетами Успіння Богородиці та Христа Спасителя (іл. 1: 3). Появу цих іконок А.С. Мусін пов'язував з розповсюдженням культу Володимирської ікони Божої Матері [15, 187], що іще більше підкреслило християнський контекст підвісок у намисті.

Зв'язок культу Богородиці і давньоруських лунничних прикрас припускали Ж. Бланкофф і С.В. Пивоваров [2, 26; 16, 230-231]. Це припущення ґрунтується на католицькому іконографічному сюжеті, поширеному також у західноукраїнській іконографії XVII–XVIII ст., у якому на тонкому серпоподібному півмісяці зображується на повний зріст Св. Марія. Такі, наприклад, волинські ікони “Коронування Богородиці” середини XVIII ст. із с. Городне Луцького р-ну та “Покрова Богородиці” першої половини XVIII ст. із с. Дорогиничі Локачинського р-ну та ін. (іл. 2: 5, 6). Цей іконографічний образ поширюється на українських землях у XVI–XVII ст. за польського впливу (пор. іл. 2: 4).

Усталений образ Діви Марії з місяцем набагато більше поширений в католицьких країнах, ніж у православних. Більш давній тип католицької іконографії Діви Марії дійшов до нас під назвою “Луна” (LUNA), очевидно, пов'язаною початково з образом римської богині Місяця, який пізніше був заміщений образом християнської Мадонни. До найдавніших зображень “християнського Місяця” належать барельєф на капітелі-імполі в церкві Квінтанілла де лас Вінас (Іспанія) епохи візиготів (VII–VIII ст.) [32, 129], бронзова позолочена статуетка другої третини XII ст. з колекції Лувру (іл. 2: 2) та синхронна їй ілюстрація з Каталонського манускрипту XII ст. [27, pl. IX, fig. 6].

Цікаво, що як у Середземноморському регіоні, так і в Західній і Північній Європі, лунничні підвіски існують як обереги і в XV–XVIII ст., і навіть набагато пізніше – аж до XX ст. (іл. 2: 8-10). Вони були поширені в Італії, Іспанії, Португалії, Голландії, Ірландії, Балканах і т.д. [29, 73-77, pl. D: 1-11, 86; 28, 141-142, pl. XVII: 36, 38-40].

Сережку-лунницю з Полтави О.Б. Супруненко відносить до XV–XVII ст. (іл. 5, 5). В.В. Гольмстен вказувала на використання подібних сережок і в Росії в XIX – на початку XX ст. як апотропейних амулетів [7, 18]. А на волинській іконі XVII ст. зображення півмісяця присутнє і як підвіска на збруї коня св. Юрія-Змієборця (іл. 2: 4).

Ментальне поєднання лунниць і християнської символіки відобразилося і в археологічному матеріалі. Мабуть найбільш вичерпну відповідь на питання символічного навантаження хрестовключених лунниць дало відкриття ювелірної майстерні з виробництва натільних хрестиків на поселенні Мініно, дослідженої І.Є. Зайцевою. Серед виробів цієї майстерні також знайдено і один екземпляр хрестика, сплавленого з лунницею в єдину підвіску [10, рис. 1]. Ювелір використовував для виготовлення підвіски форму невеликого хреста-тільника, об'єднавши його з серпом лунниці (іл. 1: 6). Враховуючи, що такі предмети обов'язково проходили процедуру освячення в церкві, не може бути й мови про усвідомлено язичницький підтекст цієї прикраси. Подібні підвіски широко розповсюджені на давньоруських землях у синхронних матеріалах (іл. 1: 4-9, 11, 13, 15-18). Різновидом лунниць з хрестами можна вважати і хрестовключені лунничні підвіски, у яких зображення є більш стилізованим, форма хрестика часто сильно видозмінена, а сама підвіска обрамлена колом, що об'єднує обидва елементи (іл. 1: 5, 10, 14). Типологічно іншим, однак близьким за контекстом, різновидом лунниць з хрестами є лунниці, у яких хрестик включається не як окремий елемент підвіски, а наноситься безпосередньо на площину лунниці як символ. Це гостророгі, підковоподібні чи замкнені лунниці, у яких центральна частина достатньо широка, щоб вмістити додаткове зображення (іл. 1: 12, 14).

Прототипом підвісок-лунниць з хрестами, на наш погляд, могли бути не прикраси, а візантійське церковне начиння, як, наприклад, тримач ланцюжків з християнською символікою. Найбільш близька підвіска входить до складу такого ланцюжка з Малої Азії, що належав, судячи з напису, якомусь Алогію (іл. 2: 9), і датування якого найімовірніше вкладається в рамки VIII–IX ст. [28, 331]. А лунниці-підвіски з нанесеними на їх поверхню хрестиками відомі у матеріалах Криму цього періоду [6, 115, рис. 83:23], що зближує їх з давньоруськими старожитностями і територіально, і хронологічно.

Початок XI ст. на теренах Давньої Русі ознаменувався активним поширенням християнства, а разом з тим і предметів, що були пов'язані з цим процесом і які фіксуються археологічно. Для комплексів X ст. такі предмети є вкрай рідкісними знахідками, однак для XI ст. вони вже представлені цілим рядом категорій знахідок, переважну частину яких становлять предмети особистого благочестя, як-то натільні хрестики і образки, хрести-релікварії (енколпіони), християнські символи на особистих речах тощо (15, 122-124).

Агресивна політика християнізації давньоруських князів живо описана в літописних текстах; численними є й давньоруські церковні повчання проти пережитків язичницьких забобонів і обрядової магії, закріплені кодексом церковних законів. Вкрай важко уявити, щоб у таких умовах було можливим відкрите використання язичницьких амулетів, а тим більше, щоб таким амулетом виявився один з найпоширеніших типів жіночих прикрас. Вважати лунниці з хрестами давньоруським новоутворенням також немає підстав, враховуючи з одного боку строгу регламентацію християнських канонів з боку грецького духовенства, широко представленого на Русі у домонгольський період, а з іншого, наявність їх прототипів серед власне візантійських старожитностей.

На прикладі широкого розповсюдження в Стародавній Русі амулетів-змійовиків, дослідниками неодноразово зазначалося, що на тлі боротьби зі слов'янськими “язичницькими забобонами”, церква сприймала як “істинно православні” і поширювала в слов'янському середовищі будь-які пережитки грецького язичництва в самій візантійській культурі.

Іл. 2. Зображення півмісяця та підвіски-лунниці у християнській іконографії і культовій пластичці. 1 – фрагмент барельєфу з каплиці Санта-Марія, відома як Квінтанілла де лас Вінас, пров. Бургос, Іспанія, VII–VIII ст.; 2 – долина Маас, Франція, 2-га пол. XII ст.; 3 – фрагмент мініатюри Каталонського манускрипту, Іспанія, XII ст.; 4 – Мадонна, одягнена в сонце (польський майстер), сер. XV ст.; 5 – з ікони “Коронування Богородиці”, Городис, Волинська обл., сер. XVIII ст.; 6 – з ікони “Покрова Богородиці”, Дорогиничі, Волинська обл., 1-а пол. XVIII ст.; 7 – з ікони “Юрій Змієборець”, Волинь, XVII ст.; 8, 10 – Іспанія, XIX ст.; 9 – Мала Азія, VIII–IX ст.

Лунниці з хрестом прийшли на Русь разом із багатьма іншими атрибутами християнської матеріальної культури візантійського суспільства і, очевидно, сприймалися, як істинно християнські символи уже на стадії запозичення.

Примітки

1. *Бланкофф Ж.* Языческие пережитки в женских украшениях Древней Руси // 1000 років Чернігівській єпархії. – Чернігів, 1992. – С. 26-30.
2. *Бланкофф Ж.* К изучению древнерусских, византийских и западноевропейских лунниц // Великий Новгород и средневековая Русь, Сборник статей: К 80-летию академика В. Л. Янина. – Москва, 2009. – С. 607-615.
3. *Боровский Я. Е.* Мифологический мир древних киевлян. – К., 1982.
4. *Боровський Я. Є.* Світогляд давніх киян. – К., 1992. – С. 123-124, 141.
5. *Боровський Я. Е., Моця А. П.* Концепция язычества и христианства в буржуазной историографии и данные археологии // Славяне и Русь (в зарубежной историографии). – К., 1990. – С. 134-135.
6. *Веймарн Е. В., Айбабин А. И.* Скалистинский могильник. – Киев, 1993.
7. *Гольмстен В. В.* Лунницы Императорского Российского Исторического Музея. Отчет Исторического Музея за 1913 год. – М., 1914. – С. 3-20 (отд. отт).
8. Давня історія України. – К., 2000. – Т. III.
9. *Даркевич В. П.* Символы небесных светил в орнаменте Древней Руси // СА. – 1960. – № 4. – С. 58-67.
10. *Зайцева И. Е.* Ювелирные производственные комплексы селища Ммино (XI–XIII вв.), КСИА. – 2006. – Вып. 220. – С. 73-86.
11. *Кучинко М., Охріменко Г., Савицький В.* Культура Волині та Волинського Полісся княжої доби. – Луцьк, 2008.
12. *Мисько Ю. В.* Язичницькі та християнські старожитності верхнього Попруття і середнього Подністров'я VIII – першої половини XIII ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук. – К., 2003.
13. *Мысько Ю. В.* Культурная атрибутика лунниц как элемента древнерусского праздничного убора // Sacrum et Profanum II. Религиозное мировоззрение в древнем и современном обществах: праздники и будни. – Севастополь ; Краков, 2007. – С. 127-134.
14. *Моця О. П.* Світогляд сільського люду в давньоруські часи // Село Київської Русі. – К., 2003. – С. 202-207.
15. *Мусин А. Е.* Христианизация Новгородской земли в IX–XIV вв. Погребальный обряд и христианские древности. – СПб., 2002.
16. *Пивоваров С. В.* Середньовічне населення межиріччя Верхнього Пруту та Середнього Дністра (XI – перша половина XIII ст.). – Чернівці, 2006.
17. Путь из варяг в греки и из грек: Каталог выставки. – М., 1996.
18. *Рыбаков Б. А.* Древности Чернигова // МИА. – № 11. – М. ; Л., 1949. – С. 535.
19. *Рыбаков Б. А.* Язычество Древней Руси. – М., 1987. – С. 402.
20. *Сапунов Б. В.* Ярославна и древнерусское язычество // Слово о полку Игореве – памятник XII века. – М. ; Л., 1962. – С. 321-329.
21. *Сапунов Б. В.* Памятники материальной культуры двоеверцев // Труды ГЭ. – Л., 1970. – Т. XI. – С. 7-14.
22. *Седов В. В.* Восточные славяне в VI–XIII вв. – М., 1982.
23. *Седова М. В.* Ювелирные изделия древнего Новгорода (X–XV вв.) // МИА. – № 65. – М., 1959. – Т. II. – С. 223-261.
24. *Седова М. В.* Ювелирные изделия древнего Новгорода (X–XV вв.). – М., 1981.
25. *Успенская А. В.* Нагрудные и поясные привески // Очерки по истории русской деревни X–XIII вв. – Труды ГИМ. – М., 1967. – Вып. 43.
26. *Хамайко Н. В.* Древнерусские лунницы XI–XIII вв.: проблема происхождения и семантики // Наукові записки з української історії. – Переяслав-Хмельницький, 2008. – Т. 20. – С. 319-338.
27. *Cook Walter W. S.* The Earliest Painted Panels of Catalonia (II) // The Art Bulletin. – Vol. 6. – No. 2 (Dec., 1923). – P. 31-60.
28. *Gunther R. T.* The Cimaruta: Its Structure and Development // Folklore. – Vol. 17 (Jun. 24, 1905).
29. *Hildburg W. L.* Lunar Crescent as Amulets in Spain // Man. – 1942. – Vol. 42.
30. *Jaguś J.* Synkretyzm pogańsko-chrześcijański w świetle źródeł pisanych i archeologicznych na ziemiach polskich w wiekach średnich // Z otchłani wieków. – 2000. –55:3-4 (Polska przed tysiącem lat). – S. 106-114.
31. *Krasnodębski Medieval Borderland Inhabitants // Pipeline of Archaeological Treasures. – Poznań, 2000. – P. 99-113.*
32. *Palol P.* Arte Hispanico de la Epoca Visigoda. – Barselona, 1968.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Одинадцятій Міжнародної наукової конференції
(29 – 31 травня 2013 р.)*

КИЇВ – 2013

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, доктор історичних наук – **голова**

Митрополит Бориспільський Антоній (Паканич), керуючий справами Української Православної Церкви, перший вікарій Київської митрополії, ректор Київської духовної академії і семінарії – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук – **відповідальний секретар**

Бурега Володимир Вікторович, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

Кондратюк Аліна Юріївна, кандидат мистецтвознавства

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Бурцев И.Г., Конорев М.Б.</i>	Энколпионы из раскопок г. Тулы	7
<i>Днепровский Н.В.</i>	К вопросу о типологии пещерных церквей на подъездной дороге Эски-Кермена	9
<i>Зажигалов О.В.</i>	Два залізні наконечники з розкопок на Андріївському узвозі 2011–2012 рр.	13
<i>Зоценко І.В., Переверзев С.В.</i>	Дослідження давньоруського городища Чорнобиль у 2003–2008 рр.	14
<i>Івакін В.Г., Бібіков Д.В.</i>	Результати досліджень середньовічного Вишгорода у 2012 р.	17
<i>Козюба В.К., Ізотов А.О.</i>	Межові кордони та історико-географічна характеристика Китаєво-Голосіївської лісової дачі кінця XVIII – початку XX ст.	20
<i>Мельник О.О.</i>	Пізні поховання на території Софійського заповідника за дослідженнями 1930-х рр.	24
<i>Моця О.П.</i>	Формування ранніх Київської та Любецької округ за матеріалами некрополів	26
<i>Оногда О.В.</i>	Керамічний посуд із зашипами з розкопок монастирських комплексів XV – першої половини XVI ст. на території Києва	29
<i>Петраускас А.В., Коваль О.А., Капустін К.М., Хададова М.В.</i>	Давньоруський Олевськ за результатами археологічних досліджень	32
<i>Полочанська Т.О.</i>	Рівень християнізаційних впливів на населення міських та сільських поселень Чернігово-Сіверщини за археологічними матеріалами	34
<i>Савицький ВМ.</i>	Про один рідкісний тип хрестів-енколпіонів із Києва та Волині	38
<i>Сергеева М.С.</i>	К вопросу о роли культурных контактов в развитии косторезного ремесла в Южной Руси	41
<i>Ситий Ю.М. Вінніков І.</i>	Місця виявлення та конструктивні особливості гробниць давньоруського Чернігова	43
<i>Ткаченко Т.О., Балакін С.А.</i>	Архітектурно-археологічні дослідження 2012 р. у східній секції корпусу № 4 Києво-Печерської лаври	45
<i>Фінадоріна Д.В.</i>	До питання про ранню (горщикоподібну) кахлю Києво-Печерської лаври	48
<i>Хамайко Н.В.</i>	До питання про семантичний контекст давньоруських лунниць з хрестами	50
<i>Чміль Л.В.</i>	Значення археологічних досліджень київських храмів та монастирів для датування артефактів	54
<i>Чореф М.М.</i>	“А posteriori”, или к вопросу о методике дешифровки монограмм на монетах Ираклия I	56

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Кукса Н.В.</i>	Церква в ім'я Святого Пророка Іллі в Суботові на зламі XVIII–XIX ст.	59
<i>Курушак Л.М.</i>	Дрібна культова пластика з каменю в збірці Чернівецького художнього музею	61
<i>Лопухіна О.В.</i>	Іконописна школа Києво-Печерської лаври XIX – початку XX ст. Художні орієнтири, практичні завдання, освіта та виховання	64
<i>Мокроусова О.Г.</i>	Архітектурні конкурси і будівництво культових об'єктів у Києві	67
<i>Питателева Е.В.</i>	Унікальність оформлення Всехсвятської церкви. (“Свое” и “чужое” в трактовке мастеров лаврской живописной школы начала XX в.)	69
<i>Пуцко В.Г.</i>	Візантійсько-київські фрески-ікони XI ст.	72
<i>Рыжова О.О.</i>	Исследование, реставрация и атрибуция “Портрета митрополита Петра Могилы” (из фондов Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника)	74
<i>Сенченко Н.М.</i>	Збереження церковних пам'яток в Україні (XIX – початок XX ст.)	77
<i>Сергий О.С.</i>	Срібна оправа головного престолу Успенського собору Києво-Печерської лаври 1755 р. (до історії створення пам'ятки)	80
<i>Силенок Н.М.</i>	М.О. Макаренко – перший дослідник фрески св. Теклі у Спасо-Преображенському соборі Чернігова	83
<i>Черевко І.А., Головатенко Ю.Г., Кухарчук І.О.</i>	Формування господарського комплексу кухні Трапезної палати	86
<i>Черевко І.А., Куциба В. О.</i>	Гідрогеологічна ситуація на території Ближньопечерного пагорба, її вплив на стан печер та засоби регуляції	90
<i>Шульц І.В.</i>	Пам'ятки з Холмського церковно-археологічного музею в зібранні Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. До історії надходження	94

Церква з найдавніших часів до кінця XVIII ст.: історичні, історіографічні та джерелознавчі студії

<i>Кобрин М.</i>	Проблема релігійних конверсій в середовищі духовенства: Йосиф Вельямин Рутський	97
<i>Корнієнко В.В.</i>	Фреска св. Харлампії у Софії Київській: питання атрибуції образу	99
<i>Крайня О.О.</i>	Києво-Печерський Больницький Троїцький (Микільський) монастир та його статус	101
<i>Нікітенко М.М.</i>	О влиянии традиции исихазма на структуру пещер Киевской Лавры	103
<i>Роменський О.О.</i>	Свідчення Хроніки Продовжувача Феофана про хрещення росів у контексті місіонерської практики візантійців	107

<i>Stroynowski A.</i>	Polityczna i kulturalna działalność łacińskich biskupów Kijowskich w epoce Stanisławowskiej	109
<i>Тараніна Б.К.</i>	Латиномовна колекція книг з бібліотеки Києво-Михайлівського Золотоверхого монастиря: історія формування	111
<i>Троян Н.О.</i>	Місце Бернарда Клервоського у підготовці II хрестового походу	116
<i>Czerniecka-Haberko A.</i>	Władysław Abraham – portret historyka	118
<i>Чирка Л.Г.</i>	Рецепція Біблії в національній традиції: XVI–XVIII ст.	122
<i>Чумаченко О.Ю.</i>	До історії некрополя Києво-Печерської лаври. Пахомій, архієпископ Романський	124
<i>Шульга Я.М.</i>	Проблема паспортів та форпостів у контексті київського паломництва XVIII ст.	126

Церква в XIX–XX столітті: джерела, історія та історіографія

<i>Бартош А.Є.</i>	Забуті імена. Схимонах Києво-Печерської лаври Лаврентій Серета	129
<i>Волос О.В.</i>	Земства за світський характер народної освіти	131
<i>Голій Р.В.</i>	Перехід православних парафій на католицизм і унію, за матеріалами Волинської духовної консисторії: 30-ті рр. XIX ст.	133
<i>Голій Р.В.</i>	Документування переходів католиків та уніатів до православ'я у Волинській губернії	135
<i>Гордієнко В.В.</i>	Чисельність парафій православних конфесій в Україні у роки нацистської окупації	137
<i>Данилець Ю.В.</i>	Хід судового процесу проти православних у Мараморощині в 1913–1914 рр.	139
<i>Димчик Р.</i>	В уделі Богородиці – паломництво болгар к Святої Горі на рубежі століть	142
<i>Кабанець Є.П.</i>	Візит президента Словаччини Йозефа Тісо до Києва на початку листопада 1941 р. у висвітленні тогочасних мас-медіа	146
<i>Калинина А.С.</i>	К вопросу о ценности партийных документов Национального архива Республики Беларусь как исторического источника по исследованию повседневной религиозной жизни христиан БССР 30-х гг. XX в.	149
<i>Костогрызова Л.Ю.</i>	К вопросу о государственно-церковных отношениях в дореволюционной России	151
<i>Ластовська О.Л.</i>	Internet-мережа як джерело історично-релігійної інформації	155
<i>Львова О.Л.</i>	Права людини: християнські стандарти та сучасні світові реалії	158
<i>Міма І.В.</i>	Релігійний конфлікт як загроза національній безпеці	161
<i>Матвієнко Г.О.</i>	Зміст теологічної освіти у Львівському університеті	163
<i>Morawiec N.</i>	Unia Brzeska w twórczości historycznej tzw. szkoły Kojalowiczowskiej	165

<i>Нетудихаткін І.А.</i>	Андріївська церква в контексті практики паломництва до київських святинь у першій третині XIX ст.	169
<i>Онiпко Т.В., Онiпко Т.А.</i>	З історії церковнопарафіяльної школи при Сампсоніївській церкві міста Полтави	171
<i>Петренко І.М.</i>	Функціонування педагогічних курсів для вчителів церковнопарафіяльних шкіл у Полтавській єпархії наприкінці XIX – на початку XX ст.	173
<i>Преловська І.М.</i>	Полемічні джерела з історії Української автокефальної православної церкви (1921–1930)	175
<i>Путова Г.В.</i>	Діяльність отця Теофіла Скальського на посаді настоятеля київського римо-католицького собору Святого Олександра у світлі документів Центрального державного історичного архіву України, м. Київ	180
<i>Різун І.Б.</i>	Музеологічні проблеми на сторінках релігійної газети “Мета” (1931–1939)	182
<i>Савчук О.В.</i>	Архієпископ Арсеній (Чаговцов) – подвижник благочестя Північної Америки	185
<i>Сергієнко В.Г.</i>	Книжкові склади православних церковних братств Лівобережної України: створення та функціонування в останній чверті XIX – на початку XX ст.	187
<i>Синельников С.П.</i>	К характеристике синодальной модели церковно-государственных отношений	189
<i>Созанська Г.І.</i>	Кам’янецький протоієрей Іуліан Данилович Лотоцький	191
<i>Стародуб А.В.</i>	До питання про заміщення Гродненської єпархіальної кафедри у 1918–1924 рр.	193
<i>Тарасенко О.Ф.</i>	“Черниговские епархиальные известия” та “Вера и жизнь” як джерело з історії Чернігівської єпархії другої половини XIX – початку XX ст.	196
<i>Хроненко І.В.</i>	Христианские древности в работе XIV Всероссийского археологического съезда в г. Чернигове	198

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Свєшнікової Н.Т., Черняхівської О.М.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 5

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Одинадцятої Міжнародної наукової конференції (29 – 31 травня 2013 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2013. – 200 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Одинадцятій Міжнародної наукової конференції
(29 – 31 травня 2013 р.)*

КИЇВ – 2013

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Одинадцятій Міжнародної наукової конференції
(29 – 31 травня 2013 р.)*

КИЇВ – 2013